

BOLALARNI MAKTAB TA'LIMIGA TAYYORLASH SHAKLLARI VA METODLARI

N.J.Abdusamatova

NamDPI dotsenti

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash masalasining dolzarbligi, tayyorlash yo'llari va omillari, shakl va metodlari xususida so'z yuritiladi.

Tayanch tushunchalar. Maktabgacha yosh, maktab ta'limi, faoliyat, o'yinli texnologiyalar, metod va shakllar.

Аннотация. Эта статья содержит актуальность, способы и факторы, формы и методы подготовки дошкольных детей в школьном образовании, способах и методах.

Основные понятия. Дошкольное возраст, школьное образование, мероприятия, игровые технологии, методы и формы.

Annotation. This article contains the relevance, ways and factors, forms and methods of preparing preschool children in school education, ways and methods.

Basic concepts. Preschool age, school education, activities, game technologies, methods and forms.

KIRISH

Bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash – jamiyatning barqaror va muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun asosiy omil hisoblanadi. Maktabga qadam qo'yish, baladan faqat bilimlarni olishni emas, balki ijtimoiy va emotsiyal ko'nikmalarni ham talab qiladi. Har bir bola o'z hayotidagi ushbu muhim bosqichga tayyorlanishda turli to'siqlarni yengishga, do'stlar bilan hamkorlik qilishga, mustaqillikka erishishga yordam berishi kerak. Shu bois, bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash – ta'lim tizimining eng dolzarb masalalaridan biri bo'lib, bu jarayonda ota-onalar, pedagoglar va jamiyatning ishtirok etishi ahamiyatlidir. Jumladan, O'zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida” gi Qonunida **Maktabgacha ta'lim va tarbiya** — bolalarga ta'lim va tarbiya berishga, ularni intellektual, ma'naviy-axloqiy, etik, estetik va jismoniy jihatdan rivojlantirishga, shuningdek bolalarni umumiy o'rta ta'limga tayyorlashga qaratilgan uzluksiz ta'lim turi ekanligi belgilab berildi[1].

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Bolalarni boshlang'ich ta'limga majburiy bir yillik tayyorlash tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida” gi Qarorining qabul qilinishi bolalarni umumiy o'rta ta'limga sifatli tayyorlash borasidagi muhim qadamlardan biri bo'ldi[2].

Bolalarni maktabga tayyorlash jarayonida ularning individual xususiyatlari, qiziqishlari va ehtiyojlarini hisobga olish, shuningdek, muvaffaqiyatli ta’lim uchun zaruriy muhitni yaratish e’tibor qaratilishi kerak bo’lgan muhim jihatlardir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta’lim-tarbiya berishning asosiy maqsad va vazifalari bolalarni jismoniy va aqliy jihatdan rivojlantirish, ularning ruhiyat, shaxsiy qobiliyatlari, intilish va ehtiyojlarini qondirish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga, mustaqillik g’oyalari sodiq holda voyaga etib borishni ta’minlash, ularni maktabgacha yoshdagi bolalar ta’lim-tarbiyasiga qo’yilgan davlat talablariga muvofiq maktab ta’limiga tayyorlashdan iborat. Maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirish jarayoni oldiga qo’yilgan maqsad va vazifalarning bajarilishiga erishish «Ilk qadam» davlat o’quv dasturi va «Ilm yo’li» variativ dasturlari asosida amalga oshiriladi.

Maktabgacha ta’lim bola sog’lom, har tomonlama kamol topib shakllanishni ta’minlaydi, unda o’qishga intilish hissini uyg’otadi, uni muntazam ta’lim olishga tayyorladi. Maktabgacha ta’lim, bola 6-7 yoshga yetguncha oilada, hamda davlat va nodavlat (davlatga qarashli bo’lmagan) maktabgacha ta’lim tashkilotlarida amalga oshiriladi.

Maktabgacha ta’limning asosiy vazifalari quyidagilar deb belgilanadi:

- bolalarni xalqning boy milliy, madaniy tarixiy merosi va umumbashariy qadriyatlar asosida aqliy va ma’naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalash;
- bolalarda milliy g’urur, vatanparvarlik hislarini shakllantirish;
- maktabgacha yoshdagi bolalarda bilim olish ehtiyojini, o’qishga intilish mayllarini shakllantirib, ularni muntazam ravishdagi ta’lim jarayoniga tayyorlash;
- bolalarning tafakkurini rivojlantirish, o’zining fikrini mustaqil va erkin ifodalash malakalarini shakllantirish.
- bolalarning jismoniy va ruhiy sogligini ta’minlash kabilarni o’z oldiga maqsad qilib belgilaydi.

M.D.Tursunboyeva tomonida maktabgacha yoshdagi bolalarning maktab ta’limiga tayyorlashda MTT tarbiyachilari har bir bolaning maktabga tayyorgarligini to’g’ri aniqlashda yetarli pedagogik, texnologik bilim va tajribalarga ega bo’lishlari kerakligi, bunda ular MTTda ta’lim va tarbiya dasturi talablariga tayanishlari kerakligi ta’kidlab o’tiladi. Shuningdek tadqiqotchi ta’limning muvaffaqiyatli bo’lishi ko’p jihatdan bola nutqining rivojlanish darajasiga, uning lug’at boyligiga, mustaqil, aniq, ifodali va grammatik jihatdan to’g’ri gapira olishiga bog’liq bolishi, bolada maktabga borish bilan nafaqat hayot tartibi va asosiy faoliyatida, balki ijtimoiy hayotida ham o’zgarishlar sodir boishi, chunuki bola munosabatlari shakllangan tanish tengdoshlar va kattalar jamoasidan, notanish bolalar va kattalar jamiyatiga o’tishi uning hayotida muhim o’rin tutadi deya ta’kidlanadi[3].

Y.A. Komenskiy o‘zining «Onalar maktabi» kitobining mak-tabga tayyorlash bobida yozishicha, barcha insonlar bajaradigan ishlar, ma’lum bir tayyorgarlikni talab qiladi. Ota-onalar shuni o‘ylab, o‘z bolalarini maktabga tayyorlashadi. Maktabga har tomonlama tayyorgarlikdan tashqari, Komenskiy ota-onalar uchun quyidagi vazifalarni ko‘rsatadi:

1. Bolalarda maktabga borganda o‘z tengdoshlari bilan o‘qigan va o‘ynaganda xursandchilik hissini tug‘dirish.

2. Bolalarga maktabdagi ta’limning mohiyatini tushuntirish, ularni maktabdagi faoliyat turlari bilan tanishtirish.

3. Bolalarda bo‘lajak o‘qituvchilarga nisbatan hurmat va ishonchni shakllantirish[4].

M. Akramovanning «Bolalarni maktabga tayyorlash metodikasi» fanidan tayyorlangan o‘quv qo‘llanmada bolalarni maktab ta’limiga umumiy va maxsus tayyorlash, bolaning maktab ta’limiga ta’sir etuvchi omillar, bolalarni maktab ta’limiga tayyorligini tekshirishning metod va usullari, bolaning maktab ta’limiga tayyorligi taxlili, bolalar bogchasi va oilaning bolalarni maktab ta’limiga tayyorlashdagi o‘rni, bolalarni maktab ta’limiga tayyorlashda maktabgacha ta’lim muassasasi va oilaning hamkorlikdagi ishlari to‘g‘risida ma’lumotlar berilgan[5].

Tadqiqotchi L. Abidova kuzatishlari asosida quyidagi fikrlarni bildirdi: “Bu yoshdagi bolalarning maktabga psixologik tayyorgarligini o‘rganishda quyidagi psixologik-pedagogik nazorat ishlarini olib borish mumkin:

1. Bolani qurshab turgan tashqi muhitga munosabati, bilimlar zahirasi.
2. Maktabga bo‘lgan munosabati va rivojlanganlik darajasi.
3. Mustaqil fikrlashi va nutqining rivojlanganlik darajasi.
4. Emotsional – obrazli tasavvurning rivojlanganlik darajasi.
5. Qo‘l harakati motorikasining rivojlanganlik darajasi [6]

Bolalarni maktab ta’limiga tayyorlashda aqliy tarbiyaning roli kattadir. Bolani bilimlarini egallab olishlari, ularni aqliy faolligini rivojlantirish, aqliy malaka va ko‘nikmalarini egallab olishlari, ularning maktabda muvaffaqiyatli o‘qishlari uchun, bo‘lajak mehnat faoliyatiga tayyorlanishda manba bo‘lib xizmat qiladi.

Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarni aqliy tarbiyalashning asosiy vazifalari quyidagilar:

1. Bolalarda tabiat va jamiyat to‘g‘risidagi bilimlar tizimini ilmiy dunoqarashini shakllantirish. Bola tevarak- atrofdagi narsalar, ularning vazifasi, sifati, xossalari haqida, qaysi materiallardan foydalanganligi, tayyorlanganligi to‘g‘risida aniq tasavvurga ega bo‘lishi kerak.

2. Bilishga doir ruhiy jarayonlarni rivojlantirish: sezgi, idrok, xotira, xayol, tafakkur, nutq va boshqalar. Bilimga doir nutqni rivojlantirish aqliy tarbiyaning erkin vazifasidir.

3. Bilishga qiziqish va aqliy qobiliyatlarni, aqliy mehnat madaniyatini rivojlantirish. Aqliy tarbiyaning vazifasi bolalar qiziquvchanligini ular aqlning sinchkovligini rivojlantirish va shu asosida bilishga qiziqish hosil qilishdan iborat.

4. Aqliy malaka va ko‘nikmalarni rivojlantirish, ya’ni oddiy faoliyat usullari, predmetlarni tekshirish, ulardagi muhim va muhim bo‘lmagan belgilarni ajratib ko‘rsatish boshqa predmetlar bilan taqqoslash maktabgacha yoshdagi bolalarga aqliy tarbiya berish vazifalaridan biridir.

O‘simlik va hayvonlar bilan tanishish bo‘yicha tizimli mashg‘ulotlar olib borilgandan keyin bolalar o‘simlik, yosh hayvonlar to‘g‘risidagi ma’lum bir tasavvurga ega bo‘ladilar. So‘ngra bolalardagi aqliy ko‘nikma, malakalarni rivojlantirish maqsadida tarbiyachi bolalar bilan o‘yinli ta’lim faoliyatini o‘tkazishni rejalashtirish mumkin. Bular quyidagilar:

«Sen ta’rifla, men topaman».

Didaktik vazifa: Kattalarning savollariga narsaning xarakterli belgisini ajratib va nomini aytib javob berish.

O‘yin harakati: Kattalarga topishmoqni aytish.

O‘yin qoidasi: Ta’riflanayotgan narsaning nomini aytish mumkin emas. Tarbiyachining savollariga aniq va to‘g‘ri javob berish.

Jihozlash: Sabzavot va mevalarni stol ustiga qo‘yiladi. Tarbiyachi stulini o‘simliklar ko‘rinmaydigan qilib qo‘yiladi.

O‘yinning borishi: Tarbiyachi bolalarga stol ustidagi sabzavotlardan bittasini tanlang. Men sizdan uning qandayligini surayman. Siz javob berasiz. Faqat uning nomini aytmang. Sizlarning javoblaringizdan men uni topishga harakat qilaman. Keyin tartib bilan tarbiyachi savol beradi: «Shakli qanday?, Hamma tomoni shardek dumaloqmi?, Chuqurchasi bormi?, Rangi qanday?,» va boshqalar.

Bolalar savollarga to‘la javob berishadi. Bolalar narsaning xarakterli belgilari haqida gapirib berganlaridan keyin tarbiyachi topishmoqni topadi.

Ta’limiy faoliyatda, o‘yinda, tabiat burchagida va maydonchadagi mehnatda, ekskursiya va sayr vaqtida tarbiyachi bolalarga atrofdagi olamning turli-tumanligini, chiroyini ko‘rsatadi, o‘simlikning turli xususiyatlari, sifatlari bilan tanishtiradi, o‘simlik va hayvonot olami haqida elementar tushunchani shakllantiradi. Tarbiyachining hikoyasidan faolroq o‘zlashtirib olishga bolalarning jozibali munosabati imkon beradi. Ta’limiy faoliyatlarda, didaktik o‘yinlarda qo‘yilgan vazifani hal etishda bola buyum va hodisalarning ayrim xususiyatlarini ajratishga, solishtirishga, umumiy xususiyatlarga, belgilariga qarab guruhlarga ajratishga, klassifikatsiya etishga o‘rganadilar. Bolalar fikr yuritishga, xulosalar chiqarishga o‘rganadi, bolalar diqqati, xotirasi va ixtiyoriy idroki rivojlanadi. Ta’limiy faoliyatni, o‘yin vazifasini hal etishda bola o‘zining xatti-harakatini tushuntiradi. Bu esa nutqining o‘sishiga yordam beradi. Ta’limiy faoliyatlar, didaktik o‘yinlar davomida

turli maktabgacha yoshdagi bolalar ko‘p marotaba takrorlash orqali bolalar bog‘chasining ta‘lim-tarbiya dasturiga xos bilimlar majmuini uzlashtiradilar. Tabiiy materiallar bilan uynaladigan o‘yinlarni tanlashtirishda tarbiyachi o‘yinning mazmuni atrof muhitdagi tabiatdagi o‘zgarishlarga mosligini unutmasligi lozim.

Masalan: «Urug‘ sotib olish» o‘yini bahorda, «Hosil yigishtirish» esa yoz yoki kuzda o‘tkazilishi kerak. Tarbiyachining o‘zi ham ta‘limiy faoliyat, o‘yinning turlicha variantlarini o‘ylashi mumkin: o‘yinga, ta‘limiy faoliyatlarga qo‘shimcha vazifa, yangi rol, bolalarning atrofdagi tabiat haqidagi bilimlarini boyitishga va boshqalar. Ba‘zi bir xil didaktik o‘yinni turli variantda, turli yoshdagi bolalar uchun tavsiya etiladi. O‘yinlar o‘simliklar, hayvonlar yoki boshqa predmetlarning soni oshishi, turlicha qoida va o‘yin harakatlarining oshishi hisobiga murakkablashadi. Masalan: paypaslab bilish uchun sabzi, bodring, olma va boshqalar olish mumkin, keyinchalik shakli o‘xshash bo‘lgan meva va sabzavotlarni kiritish mumkin.

Maktabgacha ta‘lim yoshidagi bolalarga barg, gullar bilan o‘ynash ko‘pincha guruh xonasini, ovqat stolini bezash, guldasta, barglarni kattalarga, kichik bolalarga sovg‘a qilishga xohishlari bilan bog‘lanadi. Bunday o‘yinlarni, Ta‘limiy faoliyatni o‘tkazishda bolalarni o‘simliklarga nisbatan ehtiyotkorlikka, gullarni bekordan-bekorga uzmaslikka o‘rgatish lozim. Agar bola olma yoki boshqa predmetlarning shakliga diqqatini qaratgan bo‘lsa, unga olmani dumalatib ko‘rish, ko‘ptokdek silab kurish, uning silliqligini aniqlashni taklif etish lozim. Bolalarda rang, shakl, kattalik tushunchalarini ishlatishga o‘rgatish lozim. Xilma-xil tabiat hodisasi olamida bolalarning bevosita kuzatishlari uchun eng tushunarligi o‘simlik va uy hayvonlaridir. Maktabgacha ta‘lim yoshidagi bolalarni o‘simlik va hayvonlar bilan tanishtirish jarayonida bolalarda tabiatga nisbatan muhabbat tarbiyalanadi, hayvonlarni parvarishlashga, o‘simliklarni o‘stirishga nisbatan istaklari tarbiyalanadi. Tarbiyachi ushbu o‘yin texnologiyalaridan foydalanish jarayonida tushuntirish, suhbat va hikoya, ko‘rgazmalilik, amaliy, metodlaridan samarali foydalanadi. Shu bilan birga faoliyat jarayonida individual ishlash, jamoaviy va kichik guruhlarda ishlash shakllaridan foydalanishi bolalarni aqliy jihatdan maktab ta‘limiga tayyorlash samaradorligini oshiradi.

XULOSA

Bolalarni maktabga tayyorlash masalasi juda muhim. Ushbu davrda bolalarning ruhiy, ijtimoiy va ma‘naviy taraqqiyoti uchun asosiy poydevor yaratiladi.

Bolalarning maktabgacha tayyorlanishi ularning bilim olishga bo‘lgan qiziqishini shakllantiradi, o‘zini baholash va ijtimoiy ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Bundan tashqari, maktabgacha ta‘lim davrida bolalar jamoada ishlash, do‘stlik o‘rnatish, emotsional barqarorlikni ta‘minlash kabi muhim qobiliyatlarni o‘rganadilar.

Mamlakatda maktabgacha ta’lim tizimi mustahkam bo’lsa, bu kelajakda bolalarning maktabdagi muvaffaqiyatliligiga katta ta’sir ko’rsatadi. Shuning uchun, ota-onalar, muallimlar va davlat bu jarayonga jiddiy e’tibor berishlari zarur.

Xulosa qilib aytganda, bolalarni maktabgacha tayyorlash — ularning kelajakdagi hayotidagi muhim bosqich hisoblanib, bu jarayonni yaqqol va samarali tashkil etish har bir jamiyat uchun muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida” gi Qonuni. 16.12.2019 yil. O‘RQ-595-son

2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Bolalarni boshlang‘ich ta’limga majburiy bir yillik tayyorlash tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi Qarori. 09.03.2020 yil. 132-son

3. Tursunboyeva M.D. Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta’limiga tayyorlashning ahamiyati. "Ekonomika i sotsium" №12(91)-1 2021.-b-626-631.

4. Shaydullayeva K. Sh. Y.A. Komenskiy pedagogik qarashlari xususida mulohazalar. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences VOLUME 1 | ISSUE 9 ISSN 2181-1784 Scientific Journal Impact Factor SJIF 2021: 5.423. October 2021.S-320-326.

5. Akramova M.T. Bolalarni maktabga tayyorlash metodikasi. O‘quv qo‘llanma. Buxoro – 2021. B-86.

6. Abidova L. “Bolalarni maktabga tayyorlashning pedagogik-psixologik, tashkiliy-metodik jihatlari”. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. Toshkent, 2015.